

Toshkent fond birjasidagi aksiyalarni kelajakdagi narxini prognoz qilishda Markov zanjirini qo'llash.

Mirzamurodov Oltinbek Sultonali o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Oliy va amaliy matematika” kafedrasida o'qituvchisi,

tel: +998 93-243-01-13

mirzamurodovoltinbek15@gmail.com

Fayziyev Javlon Abduvohidovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Oliy va amaliy matematika” kafedrasida o'qituvchisi,

tel: +998 93-564-44-43

javlonabduvohidovich@gmail.com

Annotatsiya

Qimmatli qog'ozlar bozori faoliyat tendentsiyalarini bashorat qilish qiyin muammodir. Bu borada turli tadqiqotchilar tomonidan sinab ko'rilgan ko'plab usullar mavjud. Bulardan biri Markov jarayonidir. Stokastik jarayon bo'lgan Markov zanjirlari o'zgaruvchilarning kelajakdagi xatti-harakatlarini bashorat qilish uchun hozirgi xatti-harakatlarini tahlil qilish usulidir. Stokastik tahlil yordamida fond bozorlaridagi aksiyadorlik jamiyati aksiyalarga investitsiya kiritishga qaror qabul qilish va kelajakdagi kutilyotgan daromad yoki zarar haqida bashorat qilish mumkin. Ushbu tadqiqotda, Markov zanjirlari yordamida “Toshkent fond birjasi”dagi qimmatli qog'ozlar bozorida sotiladigan kompaniyalarning aksiyalari narxi prognoz qilingan.

Kalit so'zlar: Markov zanjiri, Qimmatli qog'ozlar, Aksiyalar, Fond birjasi, Aksiyaning kelajakdagi narxi.

Application of the Markov chain in forecasting the future price of shares on the Tashkent Stock Exchange.

Mirzamurodov Oltinbek Sultanalivich

Tashkent State University of Economics

Teacher of the "Higher and Applied

Mathematics" Department,

phone: +998 93-243-01-13

mirzamurodovoltinbek15@gmail.com

Fayziyev Javlon Abduvokhidovich

Tashkent State University of Economics

Teacher of the "Higher and Applied

Mathematics" Department,

phone: +998 93-564-44-43

javlonabduoxidovich@gmail.com

Abstract

Predicting stock market trends is a difficult task. In this regard, there are many methods that have been tried by different researchers. One of these is the Markov process. A stochastic process, Markov chains are a method of analyzing the current behavior of variables to predict their future behavior. With the help of stochastic analysis, it is possible to make a decision to invest in shares of a joint stock company in the stock market and to predict the future expected profit or loss. In this study, the prices of shares of companies traded on the stock market of the Tashkent Stock Exchange were forecasted using Markov chains.

Key words: Tashkent stock exchange, Markov chain, Stocks, Shares, Stock exchange, Future share price.

KIRISH.

Jahon iqtisodiyotining yuqori tezlikda rivojlanishi bilan odamlarning turmush darajasi va ixtiyorida bo'ladigan daromadlari tez o'sib borayotgani va har bir kishining moliyaviy xabardorligi va investitsiyalarga qiziqishi tobora ortib bormoqda. O'zbekistonning kapital bozorlari xam rivojlanayotgani va odamlarning aksiyaga qiziqishi ortib boryapti. O'zbekiston fond bozorining 1994 yilda tashkil topgan va shundan beri asta sekinlik bilan rivojlanib kelmoqda. 2018 yildan boshlab aksiyalar IPOga chiqarila boshladi. Bu bilan O'zbekiston fond bozori yanada rivojlanyapti va SPO uchun xam shart sharoitlar yaratilmoqda. Chet el investierlari uchun xam qulay shart sharoitlar yaratish qimmatli qog'ozlar bilan savdo qilishni soddalashtirish bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda[1]. Ko'p turli parametrlar ta'sirida korxonalar aksiyalari narxini bashorat qilish va to'g'ri aksiyani tanlash va undan foyda olish an'anaviy usullar va bozor tajribasi bilan amalga oshirilardi. Bugungi kunda zamonaviy bashorat qilish usullari bilan yanada kuchliroq qarorlar qabul qilish va mumkin bo'lgan yo'qotishlar miqdorini

kamaytirish mumkin. Aksiyalarning kelajakdagi narxi bo'yicha qaror qabul qilish jarayonlarida fundamental tahlil, texnik tahlil va miqdoriy usullar qo'llaniladi.

Fundamental tahlil Graham-Dod tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u qimmatli qog'ozlar narxini aniqlashning eng qadimgi va eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi[6]. Fundamental tahlilning maqsadi ma'lum bozor sharoitlariga ko'ra qimmatli qog'ozlarning eng yaqin haqiqiy qiymatini topish va bu qiymatni bozor qiymati bilan solishtirish orqali investitsiya qarorini qabul qilishdir[2]. Fundamental tahlilda aksiyalarni tahlil qilish uch bosqichda amalga oshiriladi: iqtisod tahlili, sektor tahlili va firma tahlili. Texnik tahlil statistik usullarga asoslangan usul bo'lib, aksiyadorlik jamiyatining o'tgan yillardagi narxlar harakati natijasida yaratilgan grafik modellardan foydalanib, bugungi kunning narxlar jadvallarida ifodalangan tendentsiya va trend o'zgarishlarini bashorat qilish uchun foydalaniladi. Ta'rifdan ko'rinib turibdiki, texnik tahlilning eng muhim tahlil vositasi grafiklardir. Texnik tahlilchilarni buni "chartistlar" deb ham atashadi, chunki texnik tahlilning katta qismi diagramma tahlilidir. Fundamental tahlilchilardan farqli o'laroq, texnik tahlilchilar qimmatli qog'ozlarning qiymatini emas, balki ularning narxini bashorat qilishga harakat qilishadi [3]. Bu esa bugungi kunda fond bozori ishtirokchilarining va investorlarning qaysi aksiyadorlik jamiyatining aksiyalari bilan savdo qilish kerakligi va u aksiyaning keying narxlar qanday bo'lishi xaqida taxlil qilishadi. So'nggi yillarda, ayniqsa, muammolarning murakkab tuzilishi va baholashga ta'sir qiladigan ko'p sonli o'zgaruvchilarning mavjudligi miqdoriy usullarning birinchi o'ringa chiqishiga olib keldi. Miqdoriy usullar - bu mavzu bo'yicha ma'umotlarni qayta ishlash orqali ishlab chiqilgan matematik modellashtirishga asoslangan usullar. Ushbu usullar statistik usullar va operatsiyalar usullari sifatida ikki sinfga bo'linadi. Statistik usullar ma'lumotlarni yig'ish, tasniflash, tahlil qilish va sharhlash uchun turli xil statistik usullarni o'z ichiga oladi. Operatsion usullar ilg'or usullar bo'lib, boshqaruv ulardan qarorlar qabul qilish va murakkab muammolarni hal qilishda foydalanadi. Tadqiqotning asosini tashkil etuvchi Markov zanjirlari operatsiyalarni tadqiqot usullariga kiritilgan.

Ushbu tadqiqotda miqdoriy usullardan biri bo'lgan Markov zanjirlari usuli "Toshkent fond birjasi"da savdo qilinadigan aksiyadorlik jamiyatining aksiyalarining kelajakdagi narxlarini bashorat qilish uchun ishlatilgan[9].

Adabiyot taxlili

Markov jarayonidan foydalangan holda tahlil qilishni Zhang Yudong va Wu Lenan aksiya bahosi uchun chiziqli bo'lmagan dinamik modelni taklif etadi[3]. Deju Zhang va Xiaomin Zhang Markov modeli usulidan foydalanib aksiya

bahosini oldindan ko‘rishni Xitoy fond bozoridagi tendentsiyalarini prognoz qilish uchun Markov zanjiri stoxastik modelini taklif qiladilar[4]. Ularning tadqiqoti shuni ko‘rsatdiki, Markov jarayoni oldingi narxlar ta‘siri keyingisi narxiga sezilarli darajada bog‘liq. va Markov modeli fond bozori narxlarini bashorat qilishda qo‘llab yaxshi natijalarga erishish mumkinligini takitlashgan. Idolor Markov zanjiri usuli yordamida Nigeriya fond birjasida sotiladigan sakkizta aksiyalarning kelajakdagi narxlarini bashorat qilishga harakat qildi[6].Buning uchun 2005 yildan 2008 yilgacha bo‘lgan kunlik ma‘lumotlardan foydalanildi. Markov zanjiri modelini dunyoning turli fond bozorlari indekslariga tatbiq etdi va Markov zanjiri tahlilidan foydalangan holda trendni bashorat qilish natijalari an’anaviy tendentsiyalarni bashorat qilish usullaridan olingan natijalar bilan solishtirildi.Bir, uch va besh yillik ma‘lumotlar trendlarni bashorat qilish uchun foydalanilgan. Markov modeli ko‘pincha an’anaviy tendentsiyalarni bashorat qilish usullaridan ustun keldi. O‘zdemir & Demireli BIST Texnologiya Indeksida sotiladigan aksiyalarning kunlik narxlarini o‘zgarishi uchun Markov zanjirlarini yaratdi va davlatlar o‘rtasidagi o‘tish ehtimolini hisobladi[7].Bundan tashqari, ular qaysi aksiyalarning yuqori daromad olishini aniqladilar. Sariyer va boshqalar.Markov zanjiri modeli yordamida avtomobilsozlik sanoatidagi o‘n uchta kompaniyaning aksiyalari narxining harakatini bashorat qilishga harakat qildi[8].Luc Tuyen esa seriyadagi o‘zgarishlarning turli darajalarida qurilgan yuqori tartibli yangi Markov modelini taqdim etadi[5]. O‘tish ehtimoli aralash to‘plamlar asosida hisoblanadi va aniqlik ARIMA va ANN kabi boshqa vaqt seriyalari modellari bilan taqqoslanadi.

Metodning qo‘llanishi:

“Toshkent” RFBsida savdo qiluvchi beshta aksiyadorlik jamiyatining ma‘lumotlaridan (01.01.2024-01.11.2024) foydalangan holda tegishli aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalari yopilish narxlarini uzse.uz[9] veb-saytidan olingan. Tahlil doirasidagi aksiyadorlik jamiyatlari quyida keltirilgan:

“Kvarst” aksiyadorlik jamiyati.(KVTS) .“Qo‘qon mehanika zavodi” aksiyadorlik jamiyati.(KUMZ) .“Chilonzor buyum savdo kompleksi” aksiyadorlik jamiyati.(CBSK). “UzAvto motors” aksiyadorlik jamiyati.(UZMT).
“O‘zbektelikom” aksiyadorlik jamiyati.(UZTL)

Yuqoridagi aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari IPO ga chiqqan xozirda SPO da savdo qilinayotgan va likvidligi yuqori bo‘lgan AJ qatoriga kiradi[10].Shu sababli bu aksiyadorlik jamiyatining keyingi kundagi va kelajakda narxlarini bashorat qilish maxsadimiz va uni real xolati bilan taqqoslab biz qo‘llayotgan metod Markoz zanjiri fond bozoridagi aksiyalar uchun qo‘llash mumkin ekanligini ko‘rsatdik.

Markov jarayoni stoxastik jarayon bo‘lib, keyingi ta‘sir xususiyatlariga ega emas. Ta‘sirdan keyingi xususiyatlar shuni anglatadiki: t vaqtidagi t_m dan katta bo‘lgan bu holat faqat qaysidir jarayondagi t_m momentidagi holatga bog‘liq lekin jarayonning t_m momentidan oldingi holatga bog‘liq emas. Markov zanjirining ta‘rifi Tasodifiy ketma-ketlikning diskret holat vektori E bo‘lsin. Agar har qanday manfiy bo‘lmagan butun son n_1, n_2, \dots, n_m va ixtiyoriy natural son m uchun, $i_1, i_2, \dots, i_m, j \in E$ qanoatlantiruvchi bo‘lsa:

$$p_{ij} = P\{X_{(n_m+k)} = j | X_{n_1} = i_1, X_{n_2} = i_2, \dots, X_{n_m} = i_m\} = P\{X_{(n_m+k)} = j | X_{n_m} = i_m\} \quad (1)$$

u holda bu tasodifiy ketma-ketlik $\{X_{(n)}, n = 1, 2, \dots\}$ **Markov zanjiri** deyiladi.

Holatga o‘tish ehtimolining matritsa ko‘rinishi quyida ko‘rsatilgan va i va j mos ravishda satr va ustunlarni ifodalaydi. U P matritsasining barcha elementlari uchun $0 \leq p_{ij} \leq 1$ va har bir qator uchun $\sum p_{ij} = 1$ bo‘lishi kerak

$$p_n = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1j} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2j} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{i1} & p_{i2} & \dots & p_{ij} \end{pmatrix} \quad (2)$$

n bosqichdan keyin i holatdan j holatga o‘tish ehtimoli n bosqichli o‘tish ehtimoli deb ataladi va p_{ij} n bilan belgilanadi.

$$P_n = P_{(n-1)} * P = P_n \quad (3)$$

Natijalar.

“Toshkent” RFB sida savdo qiluvchi beshta aksiyadorlik jamiyatining birja narxlari oldingi holatga nisbatan oshishi, pasayishi yoki o‘zgarmas bo‘lishi mumkin. Bu uch halotningning har biri yuz berishi mumkin. Tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatining uchun 208 ta o‘tish hisoblangan. Hisob-kitoblar natijasida 1-jadvaldagi o‘tish matritsasi yaratildi.

1-jadval

KVTS	O‘shish	O‘zgarmas	Kamayish	Jami
O‘shish	26	4	54	84
O‘zgarmas	3	1	7	11
Kamayish	55	6	52	113
KUMZ	O‘shish	O‘zgarmas	Kamayish	Jami
O‘shish	30	4	54	88
O‘zgarmas	5	1	14	20
Kamayish	56	4	40	100

CBSK	O'shish	O'zgarmas	Kamayish	Jami
O'shish	30	12	41	83
O'zgarmas	7	11	17	35
Kamayish	48	11	31	90
UZMT	O'shish	O'zgarmas	Kamayish	Jami
O'shish	11	6	49	66
O'zgarmas	9	12	11	32
Kamayishi	67	11	32	110
UZTL	O'shish	O'zgarmas	Kamayish	Jami
O'shish	25	3	54	82
O'zgarmas	2	0	6	8
Kamayish	63	4	51	118

1-jadvalni tekshirganda, KVTS aksiyadorlik jamiyatida aksiyalar narxining 88 tasida pasaygan, 113 tasida oshgani, 11 tasida esa o'zgarmagan. KUMZ aksiyadorlik jamiyatida aksiyalar narxining 88 tasida pasaygan, 100 tasida oshgani va 20 tasida o'zgarmagan. CBSK aksiyadorlik jamiyatida aksiyalar narxining 83 tasida pasaygan, 90 tasida oshgani va 35 tasida o'zgarmagan. UZMT aksiyadorlik jamiyatida aksiyalar narxining 66 tasida pasaygan, 110 tasida oshgani, 32 tasida o'zgarmagan. UZTL aksiyadorlik jamiyatida aksiyalar narxining 82 tasida pasaygan, 118 tasida oshgani va 8 tasida o'zgarish kuzatilmagan. O'tish matritsasidagi ma'lumotlardan foydalanib, o'tish ehtimolliklari olindi va o'tish ehtimoli matritsasi yaratildi. O'tish ehtimoli o'tish matritsasining har bir satridagi qiymatni shu qatordagi umumiy qiymatga bo'lish yo'li bilan topiladi. 2- jadvalda besh aksiya uchun o'tish ehtimoli matritsasi keltirilgan

2-jadval.

KVTS	O'shish	O'zgarmas	Kamayish	Jami
O'shish	0.3095	0.0476	0.6429	1.0000
O'zgarmas	0.2727	0.0909	0.6364	1.0000
Kamayish	0.4867	0.0531	0.4602	1.0000
KUMZ	O'shish	O'zgarmas	Kamayish	Jami
O'shish	0.3409	0.0455	0.6136	1.0000
O'zgarmas	0.2500	0.0500	0.7000	1.0000
Kamayish	0.5600	0.0400	0.4000	1.0000
CBSK	O'shish	O'zgarmas	Kamayish	Jami
O'shish	0.3614	0.1446	0.4940	1.0000
O'zgarmas	0.2000	0.3143	0.4857	1.0000
Kamayish	0.5333	0.1222	0.3444	1.0000
UZMT	O'shish	O'zgarmas	Kamayish	Jami
O'shish	0.1667	0.0909	0.7424	1.0000
O'zgarmas	0.2813	0.3750	0.3438	1.0000
Kamayishi	0.6091	0.1000	0.2909	1.0000
UZTL	O'shish	O'zgarmas	Kamayish	Jami
O'shish	0.3049	0.0366	0.6585	1.0000
O'zgarmas	0.2500	0.0000	0.7500	1.0000
Kamayish	0.5339	0.0339	0.4322	1.0000

“KVTS” AJ aksiyalari 2024-yil 31-oktabrga nisbatan 2024-yil 1-noyabrda kamaygan bo‘lsa, “KVTS” AJ 2024-yil 04-noyabrdagi aksiyadorlik daromadi 39% ehtimol bilan oshadi, 56% ehtimol bilan kamayadi va 5% ehtimollik bilan o‘zgarmaydi. “KUMZ” AJ aksiyalari 2024-yil 31-oktabrga nisbatan 2024-yil 1-noyabrda kamaygan bo‘lsa, “KUMZ” AJ 2024-yil 04-noyabrdagi aksiyadorlik daromadi 42% ehtimol bilan oshadi, 53% ehtimol bilan kamayadi va 5% ehtimollik bilan o‘zgarmaydi. “CBSK” AJ aksiyalari 2024-yil 31-oktabrga nisbatan 2024-yil 1-noyabrda oshgan bo‘lsa, “CBSK” AJ 2024-yil 04-noyabrdagi aksiyadorlik daromadi 36% ehtimol bilan oshadi, 50% ehtimol bilan kamayadi va 14% ehtimollik bilan o‘zgarmaydi. “UZMT” AJ aksiyalari 2024-yil 31-oktabrga nisbatan 2024-yil 1-noyabrda oshgan bo‘lsa, “UZMT” AJ 2024-yil 04-noyabrdagi aksiyadorlik daromadi 51% ehtimol bilan oshadi, 37% ehtimol bilan kamayadi va 12% ehtimollik bilan o‘zgarmaydi. “UZTL” AJ aksiyalari 2024-yil 31-oktabrga nisbatan 2024-yil 1-noyabrda kamaygan bo‘lsa, “UZTL” AJ 2024-yil 04-noyabrdagi aksiyadorlik daromadi 53% ehtimol bilan oshadi, 43% ehtimol bilan kamayadi va 4% ehtimollik bilan o‘zgarmaydi degan xulosaga kelamiz. 2024-yil 04-noyabrdagi aksiyalarning narxi o‘zgarishi 3- jadvalda berilgan

3- jadvalda

AJ nomi	O‘shish	O‘zgarimas	Kamayish
KVTS	49%	5%	56%
KUMZ	42%	5%	53%
CBSK	36%	14%	50%
UZMT	51%	12%	37%
UZTL	53%	3%	43%

Bu jadvaldan ko‘rinib turibdiki 3 ta aksiyadorlik jamiyatlari narxi keyingi kun uchun tushishi, 2 ta aksiyadorlik jamiyatining aksiyalarining narxi esa oshishi xaqida ehtimoliy prognozni ko‘rishimiz mumkin. Biz Markov zanjiri yordamida prognoz qilgan aksiyadorlik jamiyatining aksiyalari. Toshkent fond birjasining 4 – noyabrdagi ma’lumoti bilan ustma ust tushdi. Aksiyalarning kunlik kutilayotgan daromadi aksiya bahosi o‘zgarishi stavkalarining o‘rtacha foizidan olingan qiymatlarni barqarorlik holati vektorining ehtimolliklariga ko‘paytirish yo‘li bilan olingan.

XULOSA.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Qimmatli qog‘ozlar bozorini o‘zgarishiga ko‘plab parametrlarning ta’siri ostida va doimo o‘zgarib turadi.. Aksiyalarning kelajakdagi harakatlarini bashorat qilish uchun turli texnik, fundamental va miqdoriy usullar qo‘llaniladi. Miqdoriy usullardan biri Markov zanjirlaridir.

Qimmatli qog'ozlar bozori uchun Markov zanjirini qo'llash mumkinligini ko'rsatdik bundan ko'zlangan maqsad investorlar aksiyadorlik jamiyatlariga sarmoya kiritish yordamida passiv daromad olishni hohlaydilar .Bu metoddan foydalangan xolda aksiyadorlik jamiyatidan kelajakda foyda yoki ziyon ko'rishlari yuzasidan prognoz qilishlari mumkin.

Ushbu tadqiqotda faqat qimmatli qog'ozlar bozori uchun qo'llanildi .Markov zanjiri turli sektorlar ham tatbiq etilishi mumkin. Markov zanjirlarini suniy neyron tarmoqlar bilan birgalikda qo'llash, baholash xatosi aniqlangan hollarda xato chegarasini kamaytiradi.Shu sababli, Markov zanjirlari va suniy neyron tarmoqlarini integratsiyalash orqali aksiyalarni bashorat qilish mumkin.

ADABIYOTLAR.

- 1.Kapital bozorini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 02.09.2023 yildagi PQ-291-son
2. Shoxa'zamiy Sh.Sh. Moliya bozori va qimmatli qog'ozlar. Toshkent: «Fan va texnologiya», 2012.- [93-95 b]
3. Zhang Yudong and Wu Lenan , Stock market prediction of S&P 500 via combination of improved BCO approach and BP neural network:Volume 36, Issue 5, July 2009, Pages 8849-8854
4. Deju Zhang and Xiaomin Zhang Study on forecasting the stock market trend based on stochastic analysis method; International Journal of Business and Management. Vol 4,No.6 June 2009
5. Luc Tuyen, A Higher order Markov model for time series forecasting, International Journal of Applied Mathematics and Statistics 57(3):1-18, 2018
6. Idolor, E. J. Security prices as markov processes. International Research Journal of Finance and Economics, 2010.59, 62-76.
7. Özdemir, A. & Demireli, E. . Analysis of Stock Price Productivity with Markov Chains: An Application in BIST Technology Index Stock Prices. Journal of Productivity, 2014.1, 41-60.
- 8.Ersen, N., Akyüz, İ. & Akyüz, K.C. Analysis of stock prices with markov chain method: an application on paper and paper products companies, Turkish Journal of Forest Science, 2021.7(2), 178-188
9. www.uzse.uz
- 10.www.cbu.uz